

Derivazione euristica delle relazioni di Planck–Einstein e di Louis de Broglie dal concetto di *minima azione*

Gianrocco Guerriero

1 Introduzione

Questo lavoro fa seguito a [Paper 1], dove viene mostrato come la dinamica relativistica e la struttura geometrica dello spaziotempo di Minkowski emergano da un principio di corrispondenza con la meccanica classica. Qui ci si pone una domanda analoga nel contesto della meccanica quantistica: è possibile dedurre le relazioni fondamentali di Planck–Einstein e di de Broglie a partire da un'unica ipotesi euristica?

È ben noto che Planck (1900) introdusse la quantizzazione dell'energia come espediente matematico per risolvere il problema della *catastrofe ultravioletta* nello spettro di emissione di un corpo nero, e che Einstein (1905) rese il concetto fisicamente più chiaro introducendo quel *quid* che, nel 1926, G. N. Lewis chiamerà fotone.

In queste note è mia intenzione mostrare come allo stesso risultato sia possibile pervenire attraverso considerazioni puramente teoriche che partono, euristicamente, dalla necessità di rivedere il paradigma classico quando si provi ad applicarlo alla scala atomica. Le conseguenze che ne derivano sono semplici e immediate.

Il concetto di azione gioca un ruolo fondamentale. Lo spunto parte dal principio di Maupertuis (1746): esso afferma che quando un sistema dinamico evolve, l'*azione ridotta* (la quantità $p dq$ integrata lungo la traiettoria) deve essere minima. Ricordiamo che le dimensioni di un'azione sono quelle di una quantità di energia moltiplicata per un intervallo di tempo.

Hamilton formalizzò il principio di Maupertuis nel contesto della meccanica analitica attraverso il principio variazionale di *minima azione*, in cui l'azione S è definita come:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt$$

Il principio postula che per un sistema dinamico debba essere sempre:

$$\frac{\delta S}{\delta q} = 0$$

Facendo variare l'integrale si ottengono le equazioni di Eulero–Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) = 0$$

\mathcal{L} è la lagrangiana del sistema dinamico in esame, che per una particella libera coincide con la sua energia cinetica sommata a una costante arbitraria avente le dimensioni di un'energia.

2 L'ipotesi euristica: esistenza di un'azione minima assoluta

Proviamo a postulare l'esistenza di un'azione minima assoluta, che chiamiamo h . Abbiamo visto che h deve avere le dimensioni di un'energia per un intervallo di tempo. Per ottenere da h

un'energia — ovvero uno *scambio minimo di energia*, che di fatto è un processo di quantizzazione — basta dividere h per un tempo, il che equivale a moltiplicarla per una frequenza ν . Si ottiene:

$$E = h\nu \tag{1}$$

Ma la (1) — qui dedotta dalla semplice assunzione di un'azione minima assoluta — è proprio la relazione postulata da Planck e da Einstein. Dunque h coincide con la costante di Planck, il cui valore, misurato sperimentalmente, è dato da:

$$h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{Hz}^{-1}$$

È importante sottolinearlo: a differenza dell'approccio storico, qui la (1) non viene postulata ma ricavata dall'unica ipotesi dell'esistenza di un'azione minima. L'identificazione di h con la costante di Planck trova la sua giustificazione definitiva nei dati sperimentali.

Se ora, come è ben noto dalla letteratura sull'argomento, passiamo alle unità di misura naturali ($h = c = 1$), la (1) dice che l'energia è frequenza. D'altronde la relatività ristretta dice che la massa è energia. Si è dunque portati a dedurre che la massa (materia) possa essere, in qualche modo, descritta con un formalismo proprio dei sistemi ondulatori, senza altra specificazione, per ora, riguardo alla natura delle onde che potrebbero venire fuori. L'importanza epistemologica, oltre che fisica, dell'utilizzo delle unità naturali sarà ripresa nella nota 1.

3 La relazione di Louis de Broglie

Sia ora p la quantità di moto associata a una massa e sia ν una frequenza. Dimensionalmente parlando, per poter mettere in relazione p con ν è necessaria una costante con le dimensioni di un'azione: h è perfetta allo scopo. Ipotizziamo quindi che sia:

$$p = \frac{h\nu}{c} \tag{2}$$

dove c è la velocità della luce. Vale la pena di esplicitare l'origine di tale ipotesi: per un fotone, la relatività ristretta chiede che sia $E = pc$ (relazione valida per particelle con massa a riposo nulla). Combinando quest'ultima relazione con la (1) si ottiene immediatamente la (2). In generale, c potrebbe essere sostituita con una generica velocità di fase v .

Poiché $c/\nu = \lambda$ (lunghezza d'onda) — relazione che vale per qualunque onda che si propaghi alla velocità c , essendo λ per definizione lo spazio percorso in un periodo — la (2) si riduce alle ben note relazioni postulate da Louis de Broglie nel 1924:

$$p = \frac{h}{\lambda} \tag{3}$$

Le (1) e le (3) sono sufficienti per ricavare in maniera euristica l'equazione di Schrödinger, e il procedimento necessario è reperibile in ogni testo elementare di meccanica quantistica (ad es. [4] e [5]).

Nota 1: Le costanti c e h non sono indipendenti

1. Le costanti c e h non sono indipendenti: se si decide di rendere adimensionale (e uguale all'unità) una delle due, lo diventerà automaticamente anche l'altra.
2. Ciò che chiamiamo universo è una struttura temporale: spazio, massa, energia e frequenza hanno tutte le dimensioni di un tempo o del suo inverso. Le unità di misura naturali, in cui $c = h = 1$, si riducono a quella del tempo τ e quella del suo inverso ν .

Nota 2: La lagrangiana di un quanto come azione minima assoluta

Se h è la minima azione assoluta, essa deve soddisfare la relazione:

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = h$$

Poiché h è costante per definizione, e ν rappresenta la frequenza caratteristica costante del quanto in esame — introdotta per ragioni dimensionali — $h\nu$ è a sua volta costante, e il confronto termine a termine è lecito:

$$\int \mathcal{L} dt = \int h\nu dt \implies \mathcal{L} = h\nu$$

quando l'azione è la minima assoluta.

Questo risultato, ottenuto in maniera “rozza”, sembra essere compatibile con un risultato ben noto in fisica teorica: nelle fasi geometriche quantistiche (come la fase di Berry [6]), l'azione accumulata lungo un ciclo chiuso è quantizzata in multipli di h — risultato coerente con l'ipotesi che l'azione minima assoluta sia h e che $\mathcal{L} = h\nu$ integrata su un periodo restituisca esattamente tale quantità.

Bibliografia

- [Paper 1] G. Guerriero, “La relatività speciale dedotta in maniera euristica da un principio di corrispondenza” (2026).
- [1] M. Planck, “Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum”, *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft*, 2, 237–245 (1900).
- [2] A. Einstein, “Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt”, *Annalen der Physik*, 17, 132–148 (1905).
- [3] L. de Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Thèse de doctorat, Université de Paris (1924).
- [4] P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, Oxford University Press, Oxford, 4th ed. (1958).
- [5] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Quantum Mechanics*, Course of Theoretical Physics, Vol. 3, Butterworth-Heinemann, Oxford, 3rd ed. (1977).
- [6] M. V. Berry, “Quantal phase factors accompanying adiabatic changes”, *Proceedings of the Royal Society of London A*, 392, 45–57 (1984).